

USTUN TURLARI VA ULARNI QO‘LLASH SOHALARI

No‘monjonov Oyatulloh Fayzullo o‘g‘li,

Texnologik mashinalar va jihozlar yo‘nalishi talabasi

Andijon mashinasozlik instituti

Xoshimov Xalimjon Xamidjanovich.

Ilmiy raxbar “Texnologik mashinalar va jihozlar”

kafedrasi t.f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191599>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi payvand ustun turlari va uning qo‘llanish sohalari, hamda uni hisoblash ishlari haqida so‘z brogan.

Kalit so‘zlar: payvand ustun, markaziy siqilgan ustunlar, yaxlit ustunlar, ikki yoni ochiq ustunlar

Ustun deb, baland vertikal asoslarga aytiladi. Ular katta prolyotdagi qavatlararo yoki tom yopmalarini, bino sinchlarini (karkaslarini), estakada va ish maydonlarini, quvur tizimlarini va hokazolarni asosi sifatida qo‘llaniladi.

Bu asoslarga tushadigan og‘irlik nuqtai-nazaridan ular markaziy siqilgan va markazdan tashqari siqilgan ustunlarga bo‘linadi.

Markaziy siqilgan ustunlar unga ta‘sir etuvchi og‘irlik kuchini ustunning o‘qi bo‘ylab tarqatadi va natijada bu kuch ustunning balandligi bo‘yicha ta‘sir etadi.

Markazdan tashqari siqilgan ustunlar esa og‘irlik kuchini ustunning o‘qi bo‘ylabgina emas, balki oraliq masofalarga ham tarqatadi va uni egilishdan saqlaydi.

Ustunga ta‘sir etuvchi egilish holati shuningdek konstruksiyaning qattiq to‘qimalaridagi boshqa elementlar ta‘siri yoki ko‘ndalang kuch ta‘siri ostida ham vujudga kelishi mumkin.

O‘zining maqsadiga qarab ustun uchta asosiy qismdan: yuqori qism, sterjen va bazadan iborat.

Ustun bazasi yoki bashmagi og‘irlik kuchini sterjendan poydevorga (fundamentga) beradi va ustunni poydevorda mustahkam turishini ta‘minlaydi.

Konstruktiv loyihalashtirishga qarab ustunlar butun va ko‘ndalang ulanuvchi qisman bo‘lingan ustunlarga ajraladi.

Markaziy siqilgan ustunlar

Markaziy siqilgan ustunlar unga ta‘sir etuvchi og‘irlik kuchini ustunning o‘qi bo‘ylab tarqatadi va natijada bu kuch ustunning balandligi bo‘yicha ta‘sir etadi.

Markaziy siqilgan ustunlarni loyihalashtirishda og‘irlik kuchini uning barcha joylariga teng taqsim ostida bo‘lishini hisobga olish kerak, chunonchi

ustunning asosiy o'qlari orasidagi egiluvchanlik bir-biriga teng bo'lishi zarur: $\lambda_x = \lambda_y$

Yaxlit ustunlar. 1-rasmda markaziy siqilgan yaxlit ustunlarni ulanish usullari berilgan. Keng tabaqali dvutavr (1-rasm a) o'z o'qiga nisbatan teng mustahkamlikka ega bo'lmasada, sodda loyihaviy qaror bo'lib bitta profildan iborat, bu esa o'z o'rnida inshootda qo'shimcha ulanish nuqtalarini mavjudligi bilan ifodalanadi.

Uchta listdan iborat to'qimani payvandlash (1-rasm.b) usulida uning teng chidamliyligi ta'minlanadi. Kesimlarni bu tipi iqtisodiy jihatdan samarali bo'lganligi sababli u keng qo'llaniladi.

Burchaklardan (1-rasm v) yoki uchta tilimdan yig'ilgan teng chidamliyligi ta'minlangan va anchayin sodda bo'lgan xochsimon kesimlardir. Bunday kesimlar engil ustunlarni yaratish uchun keng qo'llaniladi.

Yaxlit kesimlar prokat profillardan, shvellerlar, dvutavrlar va tilimlardan (1-rasm d, e) tayyorlanib, anchayin sodda bo'lishiga qaramasdan, unga ko'p miqdorda metall sarflanishi bois iqtisodiy jihatdan samarasizdir.

1-rasm. Yaxlit tutash markaziy siqilgan ustunlarni tiplari

Markaziy siqilgan ustunlarni yaratishda iqtisodiy samaradorligi yuqoriroq bo'lgan tip quvursimon kesimdir (1-rasm j, z, i, k). Bu kesimlar markaz kuchidan maksimal darajada uzoqda joylashgan chidamliylikni teng taqsimlanganligi va materiallarni ratsional taqsimlanishi bilan ifodalanadi. SHunga qaramasdan uning kamchiligi ham mavjuddir, bu ichki yuzalarni bo'yashni noqulayligi bilan

izohlanadi, shuning uchun bunday konstruksiyani qo'llashda uning ichiga nam o'tmasligini ta'minlash zarurligini hisobga olish kerak.

Ikki yoni ochiq ustunlar. Markaziy qisilgan ikki yoni ochiq ustunlar sterjeni ikki yoki to'rt tarmoqdan iborat bo'lib, ular o'zaro panjara yoki plankalar bilan mustahkamlangan bo'ladi

Amaliyotda ko'proq shvellerlardan tarkib topgan ikki tarmoqli payvand ustunlari yoki dvuxtavr qo'llaniladi. Dvuxtavrga katta yuk tushishi mumkin va shveller kesimlari bunday og'irlikni ko'tara olmasligi sababli qo'llaniladi. To'rtta burchakdan iborat kesim ko'ndalang kesimlarni gabarit o'lchamlari katta bo'lgan uzun elementlar bor joyda qo'llaniladi.

Tutash plankali ustunlar tayyorlanish jihatidan o'ta soddadir. Lekin, uning plankalari va tarmoqlarini egiluvchanlik darajasi katta bo'lganligi sababli, nisbatan katta bosim bo'lmagan va alohida tarmoqlarning uncha bir-biridan yiroq bo'lmagan joylarida qo'llaniladi.

Katta gabarit o'lchamlarga ega bo'lgan va yuqori bosimga mo'ljallangan ustunlarda tutashtiruvchi panjaralar qo'llaniladi. Ularning elementlari egiluvchanlik holatidan erkin bo'lib, ustun tarmoqlari o'rtasida mustahkam bog'liqlikni ta'minlaydi.

Perforatsiya qilingan (teshiklar ochilgan) listlarni bog'lama sifatida qo'llash katta, shuningdek vibratsion bosimga chidamlilik darajasi bo'yicha anchayin afzaliklarga egadir. SHu bilan birga ustunlar konstruksiyasi soddalashadi, avtomatik payvandlashni qo'llash imkoniyati tug'iladi va quvvat konsentratsiyasi o'choqlariga barham beriladi. Vibratsion bosim mavjud bo'lgan joylarda ushbu konstruksiyani qo'llash texnologik jihatdan ma'quldir.

Maydon o'qi yuzasi atrofida yaxlit joylashgan tarmoqlar devorlaridagi ikki yoni ochiq sterjenni egiluvchanligi yaxlit sterjen egiluvchanligiga mosdir.

Tutash panjaralar yoki plankalar yuzasidagi ikki yoni ochiq sterjen egiluvchanligi esa erkin o'q yuzasidagi tarmoqlar oralig'idagi masofaga bog'liqdir

SHuning uchun ikki yoni ochiq sterjenlar ko'ndalang egiluvchanlik koeffitsienti φ ni tutash panjara yoki plankalar yuzasidagi egiluvchanligini hisobini olayotganda egiluvchanlik λ_{pr} formula bilan aniqlanadi.

Ikki yuzali plankaga ega bo'lgan sterjenlar uchun

$$\lambda_{np} = \sqrt{\lambda_y^2 + \lambda_1^2}.$$

Ikki yuzali panjaraga ega bo'lgan sterjenlar uchun

$$\lambda_{np} = \sqrt{\lambda_y^2 + k_1 \frac{F}{F_{p1}}}.$$

Bu erda, λ_y - sterjenni o'qqa nisbatan egiluvchanligi, λ - sterjenni eng yuqori egiluvchanligi, λ_1 va λ_2 plankalar orasidagi uchastkalarda 1 - 1 va 2 - 2 alohida tarmoqlarni o'qiga nisbatan egiluvchanlik, F - sterjenning maydon bo'ylab tutashishi, F_{R1} F_{R2} - 1 - 1 va 2 - 2 perpendikulyar o'qlarda yotgan panjaralar tirgovichlarini tutash maydoni, k_1 va k_2 - tirgovich bilan tarmoqlar orasidagi burchak kattaligidan kelib chiquvchi koeffitsient (α_1 yoki α_2), ular 1 - 1 va 2 - 2 yuzalarda joylashgan bo'lib, teng qiymatga egadir. Agar, $\alpha = 30; 40; 45-60^\circ$ bo'lsa, $k = 45; 31; 27$ bo'ladi.

Alohida olingan tarmoqlarni λ_1 va λ_2 uchastkasidagi bog'lamalar orasidagi tutashtiruvchi panjaralar egiluvchanligi λ_{pr} yaxlit sterjen uchun belgilangan egiluvchanlikdan ortmasligi kerak, plankalararo uchastkada esa 40 dan ortiq bo'lmasligi zarur.

Asosiy sterjenlar uchun ko'ndalang egiluvchanlik koeffitsienti φ egiluvchanlikning eng yuqori darajasida belgilanadi (ikki darajada λ_z yoki λ_{pr}), shu bilan birga λ_{pr} egiluvchanligi sterjenning yaxlit egiluvchanligi λ_x dan yuqori bo'lmasligi lozim.

$$\lambda_{np} \leq \lambda_x$$

asosiy ustunlar o'lchamlarini aniqlashtirishda qoida bo'yicha belgilangan λ_x egiluvchanligidan kelib chiqiladi.

Mahkam yoki prokladkalar orqali biriktirilgan ugolok va shvellerlarning tarkibiy elementlari yaxlit birlik sifatida hisoblanadi, agarki ular orasidagi masofa 40r dan ortmasa (bu erda, r - paralell yuzada joylashgan prokladkalarini o'qiga nisbatan ugolok yoki shvellerning inersiyasi radiusi).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
2. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
3. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
4. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120

5. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
6. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
7. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. *Universum: технические науки*, (1 (70)), 33-36.
8. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(21), 10-12.
9. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 26-29.
10. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 22-25.
11. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 560-566.
12. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 381-388.
13. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 16(2), 94-98
14. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(7), 133-138.
15. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(6), 29-31.
16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 635-647.

17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.

